

Datum	Kanaal	Titel artikel	Eigen publicatie/ bijdrage	Bron
4/01/2019	Melkveebedrijf	Inagro start weldra vervolgproject 'Pocketboer2'	Neen	Inagro start weldra vervolgproject â€™Pocketboer2â€™™ Melkveebedrijf.be
10/07/2019	Inagro Nieuwsbrief	Pocketboeren op bezoek bij Agro-Energiek	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/5799
19/07/2019	Landbouwleven	Project 'Pocketboer'	Neen	https://www.landbouwleven.be/art/d-20190715-3V20CQ
29/07/2019	Inagro Nieuwsbrief	Pocketboer 2 schiet uit de startblokken	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/5856
15/08/2019	Voortgangsrapport	Hfdst "Kleinschalige biogasinstallaties (<200 kW)" in: "De Vlaamse biogassector in 2018. Voortgangsrapport."	Ja	Biogas-E (2019). De Vlaamse Biogassector in 2018 , gepubliceerd eind augustus 2019.
5/09/2019	Boer & Tuinder	Leren van een grote vergistingsinstallatie	Ja	Inagro & Boerenbond (2019). Leren van een grote vergistingsinstallatie. Boer & Tuinder , gepubliceerd op 5 september 2019.
10/10/2019	Vilt nieuwsbrief	Pocketvergister vindt ingang bij brede landbouw	Neen	https://www.vilt.be/pocketvergister-vindt-ingang-bij-brede-landbouw
11/10/2019	NCM nieuwsbrief	Kleinschalige pocketvergister wordt in Vlaanderen nu ook buiten de melkveehouderij benut	Neen	https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/673/kleinschalige-pocketvergister-wordt-in-vlaanderen-nu-ook-buiten-de-melkveehouderij-benut
15/10/2019	Inagro Nieuwsbrief	Pocketboeren komen opnieuw samen	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6048
18/10/2019	Landbouwleven	Melkveehouder Paul Leenaerts deelt zijn ervaring en kennis over zijn pocketvergister	Ja	https://www.landbouwleven.be/6326/article/2019-10-18/melkveehouder-paul-leenaerts-deelt-zijn-ervaring-en-kennis-over-zijn
8/11/2019	Agripress	Agribex 2019: VLIF verhoogt steun voor klimaatslimme landbouw	Neen	http://www.agripress.be/start/artikel/610706/nl
18/12/2019	Biogas-E magazine	Twee nieuwe projecten	Ja	Biogas-E (2019). Twee nieuwe projecten. Biogas-E magazine Wintereditie 2019 , gepubliceerd op 18 december 2019. Raadpleegbaar via https://www.biogas-e.be/wintereditie2019 .
20/12/2019	VEMIS nieuwsbrief	Pocket Power: Uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen	Ja	mailing.inagro.be/ViewSending.ashx?email=lisa.dejonghe%40inagro.be&sid=9895&h=796f5cc4ff8c58c744e47affed065629
21/01/2020	NCM nieuwsbrief	Inagro doet haalbaarheidsscans voor pocketvergisting	Neen	https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/893/inagro-doet-haalbaarheidsscans-voor-pocketvergisting
28/01/2020	Parlementaire vraag	Pocketvergisters - Stand van zaken	Ja	http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1538187
17/02/2020	Inagro Nieuwsbrief	Pocketboeren wisselen kennis uit	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6348
3/03/2020	Inagro Nieuwsbrief	Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6256
apr/20	Inagro jaarverslag 2019	Stappen vooruit in pocketvergisting dankzij onderzoek én advies	Ja	https://indd.adobe.com/view/25322c7e-1ba2-41e1-8e16-375bdc3ebdb8
30/04/2020	Landbouwleven	23 pocketvergisters leverden in 2019 geen elektriciteit of warmte	Ja	https://www.landbouwleven.be/7840/article/2020-04-30/23-pocketvergisters-leverden-2019-geen-elektriciteit-warmte
5/05/2020	Inagro Nieuwsbrief	Gratis haalbaarheidsscan voor pocketvergisting!	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6538
6/05/2020	Landbouwleven nieuwsbrief	In 2019 werden 2 dossiers voor investeringssteun voor een pocketvergister uitbetaald	Ja	https://www.landbouwleven.be/7890/article/2020-05-06/2019-werden-2-dossiers-voor-investeringssteun-voor-een-pocketvergister?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2020-05-07
18/06/2020	Inagro Nieuwsbrief	Externe gasopslag nuttig voor pocketvergisters?	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6657
21/10/2020	Inagro Nieuwsbrief	Digitale bijeenkomsten voor pocketboeren	Ja	https://www.subsite.inagro.be/Artikel/guid/6934
25/02/2021	Boer & Tuinder	Kleinschalige vergisting in Vlaanderen: Wat is de stand van zaken?	Ja	Bart Vleeschouwers & Jan Halewyck (2021). Kleinschalige vergisting in Vlaanderen. Boer & Tuinder , gepubliceerd op 25 februari 2021.
26/02/2021	ENRD workshop	Developing small-scale biogas digesters in Flanders	Ja	20210226 OG PocketFarmer ENRD Presentation (europa.eu)
10/06/2021	Inagro Nieuwsbrief	Start to pocketvergist: praktische vergistingscursus	Ja	Nieuws : Start to pocketvergist: praktische vergistingscursus (inagro.be)
10/06/2021	Boerenbond website	Starten met pocketvergisten?	Ja	Starten met pocketvergisten? Boerenbond
10/06/2021	Biogas-E website	Webinar: start to pocketvergist	Ja	Webinar: Start to pocketvergist Biogas-E
28/06/2021	Landbouwleven	Er wordt hard gewerkt om pocketvergisters nog performanter en robuuster te maken	Neen	Er wordt hard gewerkt om pocketvergisters nog performanter en robuuster te maken - Landbouwleven
29/06/2021	Inagro Nieuwsbrief	Tips en tricks uit vier jaar Pocketboer in handig posterformaat gebundeld	Ja	Nieuws : Tips en tricks uit vier jaar Pocketboer in handig posterformaat gebundeld (inagro.be)
2/07/2021	Biogas-E Nieuwsbrief	Geüpdatete tips & tricks van en voor pocketboeren	Ja	Geüpdatete tips & tricks van en voor pocketboeren Biogas-E
15/07/2021	Biogas-E magazine	Pocketboeren (in spe) leerden verder van elkaars ervaringen via Pocketboer 2	Ja	Biogas-E (2021). Pocketboeren (in spe) leerden verder van elkaars ervaringen via Pocketboer 2. Biogas-E magazine Zomereditie 2021 , gepubliceerd op 15 juli 2021. Raadpleegbaar via https://www.biogas-e.be/sites/default/files/2021-07/BiogasE-Magazine_finaal.pdf .